

Demak, undan boshlanadi kattakon hayot [Oripov A. 2018:28].

Boshqa bir tuyg‘u ham mavjuddir biroq,

U ketsin **dil** degan **toza gulshandan**.

Azirim, g‘azabdan forig‘ bo‘l tezroq,

Ruhingni xalos et faqat o‘shandan [Oripov. 2018:32].

Muhabbat qanchalar **sehrli kalom**,

Ruhingga suyanchiq, toza, bokira.

Men-chi, unutganman uni batamom,

Bul ajib so‘zni ham eslatma sira [Oripov. 2018:55].

Ayiq suratini ko‘rsatishdi so‘ng,

O‘rmonlar otasi pahlavon va cho‘ng [Oripov. 2018:73].

Tiriklikka shuni qildingmi ehson,

Tafakkur sohibi, muhtaram **Inson!** [Oripov. 2018:83]

Ummonda kezadi bir kema hanuz,

Ming yilkim, charchamas, tolmas egasi.

Yiroq sohillardan uzmaydi hech ko‘z,

U najot timsoli, **Nuhning kemasi** [Oripov. 2018:153].

Xulosa qilib aytish mumkinki, badiiy uslubda tilning takrorlanmas, eng noyob topilmalari yaratiladi. Shu jumladan, perifrazalar ham badiiy, ilmiy, publitsistik, so‘zlashuv uslublarini boyituvchi asosiy nutqiy, lisoniy birlik sanaladi. Badiiy uslubning nasriy va nazmiy yo‘nalishlarida ham perifrastik birliklardan unumli foydalanilganligini kuzatish mumkin. Xalqimiz uchun milliy o‘zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma‘naviy boylik, buyuk qadriyat shubhasiz bu tilimiz hisoblanadi. Perifrastik ifodalarni mumkin qadar o‘rganish va tadqiq etish til va nutq uchun xarakterli bo‘lib, shu orqali o‘zbek tilining lug‘at tarkibi boyib boradi.

Adabiyotlar

1. Ahmad C. Келинлар qўzg‘oloni. – Toshkent: G‘aфur G‘ulom nomiдаги Adabiёт va san‘at nashriёti, 1972. – B. 392.
2. Мурод Т. Юлдузлар мангу ёнади. – Toshkent: Зиё, 2009. – B. 109.
3. Oripov A. Everest va ummon. – Toshkent: O‘zbekiston, 2018. – B. 394.
4. Tohir Malik. Шайтанат. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018. 1-жилд. – B. 798.
5. Tohir Malik. Шайтанат. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018. 2-жилд. – B. 735.
6. Ahmadova, Umidaхon Shavkat Qizi. "“Perifraza” atamasi va uning nomlashdagi o‘rni." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.8 (2021): 431-442.
7. Ahmadova U. "National and Religious Types of Periphrases." *International Journal on Integrated Education* 4.9 (2021): 18-23.
8. Ahmadovich S. H. CRITERION OF JUSTICE //Scientific reports of Bukhara State University. – 2020. – T. 4. – №. 1. – C. 193-204.
9. Hayitov, Shavkat. "Alisher Navoi's attitude to" green space". *E3S Web of Conferences*. Vol. 431. EDP Sciences, 2023.
10. Hamroyeva M. R. LEBY LAYERS OF NAMES USED IN THE ARTISTIC WORKS OF TAHIR MALIK //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 367-373.
11. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Raupova L., Qurbonova M., Abuzalova M., Yuldasheva D. Hozirgi o‘zbek tili. Darslik. – Buxoro: Durdona, 2021.–555 b.

DEHQONCHILIK SOHASIDA PERIFRAZALAR

Ahmadova U. Sh.,

BuxDU dotsenti, f.f.f.d. (PhD),

Shuhratova Y. Sh.,

BuxDU talabasi

Annotatsiya. Maqolada dehqonchilik sohasiga oid perifrazalar tahlili amalga oshirilgan bo‘lib, ularning o‘ziga xos xususiyatlari, perifrazalash omillari asoslangan.

Kalit so‘zlar: *o‘zbek tili, perifraza, til, nutq, soha, lingvokulturologiya, dehqon, dehqonchilik*

Mamlakatimizda o‘zbek tili nufuzini yanada oshirish, uni dunyo tili darajasiga ko‘tarish va milliy qadriyat sifatida asrab-avaylash borasida salmoqli ishlar olib borilmoqda. “Bugungi globalashuv davrida har bir xalq, har qaysi mustaqil davlat o‘z milliy manfaatlarini ta‘minlash, bu borada avvalo o‘z madaniyatini, azaliy qadriyatlarini, ona tilini asrab-avaylash va rivojlantirish masalasiga ustuvor ahamiyat qaratishi tabiiydir” [1]. Shu manoda o‘zbek tilining milliy qadriyat ekanligi, rivojlangan jahon tillari qatoridan munosib joy egallashi, uning turli sath birliklarida o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganish, tahlil qilish ahamiyatlidir. Belgilangan maqsad va vazifalardan kelib chiqqan holda, o‘zbek tili, ona tilimizni yanada boyitish, uning ochilmagan yangi qirralarini kashf etish lozim. Shu jumladan, o‘zbek tilshunosligida tadqiq qilib kelinayotgan perifrazalar ham tilimiz boyligi sanaladi. Undagi takrorlanmaslik, diqqatni tortish uchun ekspressivlik xususiyatining mavjudligi shu uslubiy vositaning imkoniyati ekanligini ko‘rsatadi.

Bugungi kunda perifrastik birliklardan jamiyatning har bir a‘zosi unumli foydalanib kelmoqda. Ma‘lumki, jamiyat a‘zolarining nutqi tilda o‘rganiladi. Shu yurt, shu mamlakat farovonligi uchun kechani-kecha, kunduzni-kunduz demay munosib hissa qo‘shib kelayotgan, bozorlardagi to‘kin-sochinlikni ta‘minlash uchun beminnat xizmat qilayotgan dehqonlarning xizmatlari beqiyosdir. Dehqon shaxsining o‘ziga va u yetishtirayotgan mahsulotlariga nisbatan ham perifrazalashni kuzatish mumkin. Jumladan:

Dalalarning sadoqatli sohibi (*perif*). *Yurtimizda oziq-ovqat mo‘l-ko‘lchiligiga, xavfsizligiga erishish maqsadida dalalarning sadoqatli sohibi ertayu kech tinimsiz mehnat qilib, mamlakat ravnaqi uchun poliz mahsulotlarini yetishtirish orqali o‘z hissasini qo‘shmoqda* («Diyor 24», D.O‘rinova nutqidan).

Dala mehnatkashlari (*perif*). *Mamlakatimizda g‘allani yetishtirish uchun erta kuzdan tinimsiz harakat qilayotgan dala mehnatkashlarining bu yilgi hosil uchun olib borilayotgan va amalga oshirilayotgan ishlarining natijasini kuzatar ekanmiz, bu yo‘ldagi sa‘y-harakatlarning yanada maqsadli rivoj topayotganligiga guvoh bo‘lamiz* («Axborot», B.Mamajonov nutqidan).

Rizq-ro‘zimiz bunyodkori (*perif*). *Rizq-ro‘zimiz bunyodkori bo‘lgan qishloq xo‘jaligi xodimlari mehnatini ulug‘lash, soha rivojini yangi bosqichga ko‘tarish – asosiy vazifamiz* (Internet sarlavhasidan).

Farovon hayot bunyodkori (*perif*). *Fermer – bugungi jamiyatning nafaqat eng faol, kerak bo‘lsa, eng ishonchli a‘zosi. Fermer – farovon hayot bunyodkori* [Karimov, 2015:302].

Hayotning baquvvat ustuni, tiriklikning mustahkam tayanchi (*perif*). *Shu ma‘noda, dehqon bu – hayotning baquvvat ustuni, tiriklikning mustahkam tayanchi, desak, hech qanday mubolag‘a bo‘lmaydi* (Prezident Sh.Mirziyoev nutqidan).

Dalalarning sadoqatli sohibi, dala mehnatkashlari, rizq-ro‘zimiz bunyodkori, farovon hayot bunyodkori, hayotning baquvvat ustuni, tiriklikning mustahkam tayanchi kabi perifrazalari aynan dehqon, fermer shaxsiga nisbat qo‘llangan.

Shuningdek, dehqonchilik sohasida foydalaniladigan xom-ashyo, mahsulot va texnika nomlarining ham badiiy bo‘yoqdorlikda tasvirlanganligini kuzatish mumkin. Masalan:

Baraka dorisi (*perif*). *G‘o‘zachopiq qilayotgan so‘lqildoq baxtiyor kolxozchi qizlar har kungi bo‘ladigan tushliklarga o‘rganib ketishgan bo‘lsa kerak, ovqatga zang urilsa ham ishni to‘xtatmayaptilar tepalaridan «baraka dorisi»ni sochib o‘tgan samolyot uchuvchisiga mamnun qo‘l siltab qo‘yardilar... (Ahmad. 1987:163).; Baraka urug‘i* (*perif*). *Baraka urug‘i chigitning yerga qadalishi dehqondan ulkan mashaqqat, yer ilmi, dehqon mehrini talab etadi* («O‘zbekiston 24», Tahlilnoma dasturidan).; **Bitmas-tuganmas manba** (*perif*). *Ma‘lumki, mamlakatimiz qishloq xo‘jaligida juda katta va jiddiy islohotlar olib bormoqda. Xususan, paxta va g‘allaga davlat buyurtmasidan voz kechilib narx belgilash erkinlashtirildi. Maxsulot ishlab chiqarishda klaster tizimiga o‘tildi. Bundan maqsad maxsulot hajmini oshirish. Bitmas-tuganmas manba bo‘lgan*

yerlardan oqilona va unumli foydalanish, iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashdir («O'zbekiston 24», Tahlilnoma dasturidan).; **Dalalar sarvari** (perif). Mahalliy Olato'n va Samarqand oq kungaboqarining urug'larini hosil pishib yetilgan davrda kungaboqar dalasida hosil savatlarining yirikligi, hosil savatidagi urug'larning bir xilligi, kasallanmaganligi va shu kabi boshqa belgilari bo'yicha dalalar sarvari kungaboqar tanlab olinadi (mirishkor.uz. 11.05.2018).; **Dala malikasi** (perif). **1.** Makka va makkajo'xori ozuqasining mo'l-ko'lligiga erishish maqsadida qo'shimcha yerlar ochilib, dala malikasining chidamliligi inobatga olingan holda bir yilda bir yerga ikki marotaba ekish mumkinligi, bu esa chorva uchun zahira ozuqa yaratish uchun imkoniyat mavjudligidan dalolatdir («O'zbekiston 24», Tahlilnoma dasturidan). **2.** Aytish kerakki, hozirda popukli «dala malikasi» xalqimiz dasturxonidan ham munosib o'rin olgan. Tillarang yoki oqish «sutli» jo'xorilarni nafaqat bolajonlar, balki kattalar ham mazza qilib iste'mol qiladi [https://sog'lom.uz].; **Darmondorilar chashmasi** (perif). Tarvuz ona tabiatning ajoyib hadyasi hisoblanib, ko'plab foydali vitaminlarga boy, darmondorilarning haqiqiy «chashmasi»dir («Postda», 2018:16).; **Zangori kema** (perif). Ektranda gulga to'lgan tog'lar, ... qarilik gashtini surayotgan keksalar, shar ushlab paraddan o'tayotgan go'daklar, tog'-tog' «oq oltin» xirmonini uyayotgan «zangori kema»lar... [Ahmad. 1987:163-164].; **Kumush tola** (perif). Kumush tola yetishtirish ishlariga tayyorgarlik pilla qurtining avaylab parvarish qilinishi, tut bargi ozuqasining mo'lligi va insondan mehr va katta sabr talab etilishi bilan bog'liq jarayonlardan iborat ekanligini unutmash lozim («O'zbekiston 24», Tahlilnoma dasturidan).; **Kungaboqar mevasi** (perif). Kungaboqar mevasi tarkibida inson organizmi uchun foydali magniy, mis, sink, folan, oziqli to'qimalar mavjud. Shuningdek, pista tarkibida «yoshlik darmondorilari» – A hamda Y vitaminlari bor [«Postda», 2019:16].; **Ozuqabop ekin** (perif). Soya oziq-ovqat, texnikaviy ozuqabop ekin hisoblanadi. Donidan 300 xil mahsulot tayyorlanadi. U to'yimliliigi jihatidan go'shtga to'g'ri keladi (So'zlashuvdan).; **Oltin boshqoq** (perif). Oltin boshqoqlar to'lg'ondi. Bug'doyzor chayaldi, bug'doyzor shovulladi [Murod. 1994:20].; **Oltin donachalar** (perif). Zaytun mevasi va zaytun moyi tarkibida inson tanasi uchun muhim bo'lgan kislotalar mavjud bo'lib, konserva sanoatida keng iste'mol qilinib, yashil mevalari konservalanadi, qora mevalaridan tuzlama tayyorlanadi. Inson organizmi uchun bu oltin donachalarning foydali tomonlari juda ko'p (mirishkor.uz. 26.05.2019).; **Oq oltin** (perif). **1.** Tumanimiz aholisi uchun ham dalalardagi «oq oltin»ni nest-nobud qilmay terib olish asosiy maqsadlardan biri [«Galaosiyo ovozi», 2014:4]. **2.** Ularning mehnatini qadrlab, undan unumli foydalanayotgan fermer xo'jaliklari esa tumanimizning 35 ming tonnalik «oq oltin» uchun zimmalariga yuklatilgan vazifani a'lo darajada uddalashayapti [«Galaosiyo ovozi», 2014: 4]. **3.** Ular bugun Jarariq anhor bo'yida oq oltin terishadi. So'lim, suluv Jarariq anhuri! Anhor bo'yida oq oltin terish naqadar gashtli! Yana tag'in o'n kunlikning oxiri. Bir yuz qirq uch kilogrammdan paxta terishsa jami besh tonnaga yetadi [Murod. 1994:213].; **Rizq-ro'zimiz manbasi** (perif). Mamlakatimiz bo'yicha kelgusi besh yilda rizq-ro'zimiz manbasi bo'lgan yerlarning meliorativ holatini yaxshilashga 1 trillion 860 milliard so'm, irrigatsiya tarmoqlarini modernizatsiya qilish uchun esa 3 trillion 144 milliard so'm va 584 million dollarlik xorijiy investitsiyalarni yo'naltirish ko'zda tutilmoqda [Karimov. 2015:302].; **To'kinlik ifodasi** (perif). Xalqimizning azaliy urf-odatiga ko'ra, xonadonga mehmon bo'lib kelgan inson oldiga dasturxon yozilib, birinchi navbatda qut-baraka ramzi bo'lgan non va to'kinlik ifodasi choy olib kiriladi [«Ma'rifat», 2014:16].

Ko'rinadiki, dehqonchilik bilan bog'liq atamalarni qayta nomlash va bunda perifrardan foydalanish shu soha bilan bog'liq birliklarning badiiy bo'yoqdorlik kasb etishiga, bu orqali yanada ta'sir ifodasi oshishiga xizmat qilgan.

Tilning bunyodkori xalq. Lingvist xalqdan olib xalqqa qaytaradi. Tildagi takrorlanmaslik ijodkoridan topqirlikni talab qiladi. Perifrardan foydalanish nutqning yanada eshitimli, yanada diqqat tortar bo'lishini ta'minlash bilan bir qatorda, tilning noyob xazinasidan biri bo'lgan perifraza (tasviriy ifoda)viy qatlamining naqadar boyligidan dalolat beradi. Shaxsga, jamoaga qaratilgan nutqning aniq ta'sir etishini ta'minlaydi.

Adabiyotlar

1. O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqei tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 5850-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni. 2019 yil, 21 oktyabr. // lex.uz.
2. Karimov I.A. Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo'lida xizmat qilish – eng oliy saodatdir. – Toshkent: O'zbekiston, 2015. – B. 304.
3. Ahmad S. Jimjitlik. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1987. – 280 b.
4. Murod T. Otamdan qolgan dalalar. – Toshkent: Sharq, 1994. – B. 168.
5. Murod T. Yulduzlar mangu yonadi. – Toshkent: Ziyo, 2009. – B. 109.
6. Ahmadova, Umidahon Shavkat Qizi. "Perifraza" atamasi va uning nomlashdagi o'rni." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.8 (2021): 431-442.
7. Qizi, Ahmadova Umidahon Shavkat. "National and Religious Types of Phrases." *International Journal on Integrated Education* 4.9 (2021): 18-23.
8. Юлдашева Д.Н. Некоторые мысли философов о тишине/ Современная лингвистика: ключ к диалогу. – Казан, 13–15 декабря 2023 г.–469-472-с.
9. Rasulovna H. M. Tohir Malikning Asarlarida Onomastik Birliklar Qollanilishining Uslubiy Tahlili //Barqarorlik va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnal. – 2022. – T. 2. – №. 4. – С. 391-398.
10. Юлдашева Д. Нуткий мулоқотда сукутнинг ўрни //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2020. – №. 1.